

титанічних зусиль о. Христодула було побудовано 2 церкви – дерев'яна Михайлівська і Всіх Святих. У 1719 р. православні греки вирішили замість дерев'яної Михайлівської церкви побудувати кам'яну. Це будівництво тривало 10 років і 28 травня 1731 р. цей храм було освячено особисто Рафаїлом Заборовським, що засвідчує напис на мармуровій дошці в інтер'єрі церкви. Парафіянами цих храмів були 765 греків¹.

Отже, грецькі спільноти, які виникали в окремих містах України відіграли важливу роль у розповсюдженні та збереженні православної віри. Грецькі церковні братства сприяли будівництву нових церковних споруд, дбали про їх оздоблення і функціонування. Вони також постійно піклувались про розвиток освіти і культури греків України.

Чередниченко А. М.

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

**ДОСЛІДЖЕННЯ ГРЕЦЬКОЇ НІЖИНСЬКОЇ ГРОМАДИ І. І. СОКОЛОВИМ
У 1920-х рр.**

Метою цієї роботи є публікація та введення до наукового обігу доповіді відомого вченого, історіографа, історика церкви, візантиніста та еллініста, професора Санкт-Петербурзької духовної академії І. І. Соколова (1865–1939) “В Археографическую комиссию при ВУАН доклад о научной командировке в Нежин летом 1921 р.”² Іван Іванович Соколов декілька років працював у Києві і упродовж київського періоду, крім викладацької діяльності, займався наукою і співпрацював з Всеукраїнською академією наук (ВУАН)³. 1919 р. Іван Іванович став науковим співробітником Першого відділу та Археографічної комісії ВУАН й отримав завдання досліджувати та збирати по архівах і бібліотеках рукописний матеріал з історії православної церкви і культурних зв'язків України та грецького Сходу⁴. І. І. Соколов, окрім занять візантологічними студіями, приділяв увагу елліністичним дослідженням, за архівними документами вивчав історію грецьких громад, що існували на території України. В сучасній науковій літературі є згадки про ці роботи І. І. Соколова⁵, разом з тим систематично їх не досліджували.

У 1919 р. І. І. Соколов на засіданні Археографічної комісії доповів про архівні збірки, які планував дослідити в ході виконання свого наукового завдання⁶ і, відповідно до нього, відправився у відрядження. Вже 1 липня 1919 р. на засіданні Археографічної комісії І. І. Соколов подав звіт про свою поїздку до м. Лубни (1-24 червня)⁷ з доповіддю “Про становище Мгарського монастиря в Лубнах”⁸. Вчений наголосив на необхідності створення окремого відділу “Матеріали для історії церкви на Україні” в третій частині серії видання

¹ Греки в Ніжині. Ніжин, 2003. С. 45.

² ІР НБУВ, ф. X, спр. 9235, арк. 12-19зв.

³ *Чередниченко А. М.* Київський період наукової діяльності І. І. Соколова // Лаврський альманах: Зб. наук. праць. К.: НКПШЗ, 2005. Вип. 14. С. 209-216.

⁴ ЦДАВО України, ф. 166, оп. 1, спр. 272, арк. 11; ІР НБУВ, ф. X, спр. 30777, арк. 17.

⁵ *Гедьо Г. В.* Греки північного приазов'я в історичних та етнологічних студіях 20–30-х рр. ХХ ст. // Вісник мариупольського державного університету серія: Історія. Політологія, 2011. Вип. 2. С. 66-76; *Якубова Л.* Елліністичні розвідки в архівах ВУАН // Записки товариства Андрія Білецького. К., 2006. Вип. IV, кн. 2. С. 12-21.

⁶ ІР НБУВ, ф. 10, спр. 10705, арк. 1.

⁷ ЦДАВО України, ф. 166 оп. 4, спр. 244, арк. 104зв.

⁸ Про долю цього монастиря див.: *Ульяновский В. І.* Трагедія в Лубенському Мгарському монастирі 1919 р. // Київська старовина. 2000. № 6. С. 102-128.

Археографічної комісії¹. У липні 1920 р. він знов вирушив у відрядження на Полтавщину і вже через деякий час доповів про стан бібліотек та музеїв у Хоролі².

На засіданні в травні 1921 р. після обговорення плану видавничої діяльності Археографічної комісії її члени вирішили надати відрядження І. І. Соколову до м. Ніжин з метою дослідження місцевих архівів для підготовки подальших видань комісії³. У жовтні того ж року І. І. Соколов підготував наукову доповідь з історії ніжинського грецького братства “В Археографическую комиссию при ВУАН доклад о научной командировке в Нежин летом 1921 р.”, що базувалася на документах, зокрема, з колекції грецьких рукописів бібліотеки колишнього лицю князя Безбородька (тоді вже Інститут Народної Освіти)⁴. Спираючись на ці матеріали, І. І. Соколов подав характеристику ніжинської грецької громади XVII–XIX ст., підкреслив її культурний вплив на “місцеву людність”. На ущіпливі зауваження М. П. Василенка, що “вплив в культурному плані на місцеву людність був занадто не великий” та В. І. Щербини про необхідність, для повноти уявлення, дослідити грецьку колонію в Києві, І. І. Соколов відповів, що згоден подати загальну картину взаємодії України та грецького Сходу, не лише на прикладі однієї колонії, але для цього необхідно провести дослідження в архівах Чернігова, Харкова, грецького монастиря Св. Катерини у Києві. Члени комісії вирішили клопотатися про дозвіл вченому працювати в архіві цього монастиря⁵.

У тому ж 1921 р. вчений звітував Археографічній комісії про прибуття до Петрограда у наукове відрядження й приступив до вивчення грецьких рукописів з питання зв'язків України та Сходу в Державній публічній бібліотеці та Російській академії наук. Він обіцяв надати доповідь після повернення до Києва. Наступного року Іван Іванович повідомляв, що затримується у відрядженні через наукові дослідження, а також у зв'язку з поганим матеріальним становищем. Відповідно він просив профінансувати відрядження і, головне, клопотати перед зборами ВУАН щодо грошової допомоги для повернення до Києва. А підготовлену доповідь, присвячену культурним відносинам України та грецького Сходу XVII ст., обіцяв оприлюднити на засіданні комісії після повернення⁶. Зі свого боку представники Археографічної комісії зверталися до правління ВУАН з проханням видати вченому потрібні кошти, мотивуючи необхідністю зберегти одного “з своїх найбільших працездатних членів” та заплатити за виконану ним працю (зокрема, за підготовлену доповідь, яка базувалася на дослідженні грецьких рукописів з петроградських архівів)⁷. Але позитивного результату досягнути не вдалося, гроші виплачено не було, І. І. Соколов відзначав, що за таких фінансових умов науковий співробітник зі спеціальних доручень працювати не може⁸. Це стало однією з перешкод у поверненні І. І. Соколова до Києва, хоча ще певний час вчений мав такий намір.

У Петрограді І. І. Соколов не переривав наукових контактів з ВУАН, продовжував надсилати до її друкованих органів наукові роботи. Так, у 1929 р. для друку в “Записках історично-філологічного відділу ВУАН” подав статтю “Эмигрантство греков из Крыма в 1778 г. и поселение их на Мариупольщине”⁹, до того ж, вчений досить плідно співпрацював з історичною секцією, яку очолював М. С. Грушевський¹⁰.

Таким чином, професор І. І. Соколов виконував своє наукове завдання від ВУАН: досліджував матеріали з історії стосунків та культурних взаємин України та грецького Сходу в візантійській період та XVI–XVII ст., збирав і вивчав матеріали з історії православної церкви в Україні в архівах та рукописних зібраннях¹¹. На основі документів російських архівів і бібліо-

¹ ІР НБУВ, ф. 10, спр. 10707, арк. 6.

² Там само, ф. 36, спр. 639; ІР НБУВ, ф. X, спр. 10711, арк. 15.

³ Там само, ф. X, спр. 9224-9235, 20 арк.

⁴ Там само, спр. 9235, арк. 12-19зв.

⁵ Там само, спр. 10711, арк. 15.

⁶ Там само, спр. 9559-9564, арк. 6-6зв.

⁷ Там само, спр. 9866-9867, арк. 1.

⁸ Там само, спр. 516, арк. 1.

⁹ Також збереглися додатки до неї: ІР НБУВ, ф. X, спр. 4488-4489.

¹⁰ Там само, спр. 2210; спр. 31558.

¹¹ Там само, ф. 10, спр. 30777, арк. 1.

тек Росії та грецького Сходу проводив дослідження культурних відносин України та грецького Сходу XVI–XVII ст., “коли Україна досягла найвищого національного самовизначення та заявила свою самостійність цілою низкою фактів крупного історичного значення”¹. Також вчений досліджував документи другої половини XVI та першої половини XVII ст., що “мали велике наукове значення та характеризують духовну культуру України <...> становище шкільної справи <...>, відношення до просвіти з боку правительства й громадянства” у Київському Центральному архіві при університеті Св. Володимира². І. І. Соколов тричі був у відрядженнях, звідки привіз значний обсяг документів, підготував відповідну кількість наукових доповідей. Зібрані матеріали та документи, зокрема під час відряджень до Полтавщини, Ніжина, готував до друку, зокрема, два томи збірника документів³. На жаль, це видання так і не вийшло.

Базуючись на аналізі віднайдених по архівах документах вчений написав статті: “Украина и греческий Восток”, “Відносини Сходу до Української церкви в XVI–XVIII ст. на підставі нововиданих матеріалів”⁴, бібліографічну розвідку про патріарха Афанасія, зібрав матеріали для публікації “Львівське ставропігійське братство”, подав до Археографічної комісії реферат “про архівну справу”. Також професор І. І. Соколов склав покажчик до грецьких рукописів, що зберігалися в Церковно-археологічному музеї Київської духовної академії⁵. Іван Іванович планував видати розвідку “Невідкладне завдання в царині українознавства” та “критичний етюд, що торкається історії Мгарського монастиря”, а в третьому випуску “Записок історично-філологічного відділу...” – грецькі документи про перебування патріарха А. Пателарія в Україні.

Отже, І. І. Соколов під час співпраці з Археографічною комісією ВУАН збирав та готував історичні джерела для археографічних публікацій, на їхній основі писав статті, сприяв поповненню колекції документів комісії.

Хоча в Петрограді у Івана Івановича виникли складнощі з працевлаштуванням, до Києва він не повернувся⁶. Зрештою, вчений також став жертвою політичної системи, 22.12.1933 р. його заарештували, в 1934 р. заслали до Уфи, де він і помер 03.05.1939 р.⁷.

Необхідно зазначити, що предмет наукових досліджень І. І. Соколова, візантинознавство, елліністичні дослідження, викликали підозру у радянських ідеологів, для яких історія Візантії була насамперед історією церкви та виразником імперської ідеології російського самодержавства. Дійсно, такі звинувачення мали під собою підстави, зокрема грецький вчений К. Папулідіс відзначав, що поява та великою мірою розвиток візантинознавчих досліджень у Російській імперії були викликані її політичними інтересами⁸. Справді, у розвитку російського візантинознавства переплелися як політичні, так і наукові інтереси. Російська внутрішня та зовнішня політика плекала образ Російської імперії як політичної спадкоємиці Візантійської імперії, а також сприяла появі та розвитку ідеї третього Риму. Близький Схід та Балкани входили до сфери політичних інтересів Російської імперії, відоме “східне питання” широко обговорювали у наукових працях. Візантинознавство та дослідження грецького Сходу мали науково обґрунтувати політичні інтереси та територіальні зазіхання Російської імперії. Зрештою, візантинознавство – ця “підсобниця самодержавства”, – як наукова галузь за переконанням радянських ідеологів заслуговувала на ліквідацію як у Росії, так і в Україні наприкінці 1920–1930-х рр. Так само елліністичні студії у той час зійшли на маргінес науки. Чимало наукових розробок 1920–1930-х рр. залишилися нена-

¹ ЦДАВО України, ф. 166, оп. 4, спр. 244, арк. 103 зв.

² Там само, оп. 2, спр. 451, арк. 10 зв.

³ Там само, оп. 4, спр. 244, арк. 80.

⁴ Соколов І. І. Відносини Сходу до Української церкви в XVI–XVIII ст. на підставі нововиданих матеріалів // Записки Історико-філологічного відділу УАН. 1919. Кн. 1. С. 53–83.

⁵ ЦДАВО України, ф. 166, оп. 4, спр. 244, арк. 104 зв.

⁶ Чердиченко А. М. Київський період наукової діяльності І. І. Соколова... С. 216.

⁷ Лебедева Г. Е. Из истории византиноведения в России Лебедева Г. Е. Из истории византиноведения в России: И. И. Соколов // МОСХОВІА: Проблемы византийской и новогреческой филологии: Сб. науч. статей. М.: Индрик, 2001. С. 245.

⁸ Παπουλίδης Κ. Κ. Το Ρωσικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Κωνσταντινουπόλεως. Θεσ-κη, 1987, σ. 70.

друкованими і зберігаються в архівах, зокрема в ІР НБУВ, в академічному фонді Х. Там само містяться звіт про наукове відрядження І. І. Соколова до Ніжина в 1921 р.¹

Автограф документа “В Археографическую комиссию при ВУАН доклад о научной командировке в Нежин летом 1921 р.” друкуємо мовою оригіналу – російською, без скорочень, збережено всі синтаксичні та стилістичні особливості автора. Розшифровки авторських скорочень подано упорядником у квадратних дужках – [], не прочитані слова через нерозбірливість почерку позначено так: [нерозб.]. Для полегшення сприйняття текст розбито на абзаци, в авторському варіанті текст написано дуже щільно, ймовірно, для економії паперу.

ІР НБУВ, ф. Х, спр. 9235, арк. 12-19зв. “В Археографическую комиссию при ВУАН доклад о научной командировке в Нежин летом 1921 р.”

Командировка в Нежин была предпринята с целью изучения греческих рукописей в библиотеке б[ывшего] Лицея кн. Безбородко, ныне Института Народного Образования. Рукописи поступили в эту библиотеку после закрытия Неженского греческого магистрата в 1873 г. и представляют обширные, разнообразные по содержанию и ценные в научном отношении собрание документов, относящихся к вопросу о культурном взаимоотношении Украины и греческого Востока в XVII–XIX веках. Всех рукописей этого собрания в библиотеке насчитывается свыше 3.154 номеров, из них около половины написано на греческом языке. В то время как русские документы собрания, относящиеся к истории греческой общины в Нежине, отчасти изучены и уже послужили материалом для отдельных изданий (в труде проф. Саввы) или основанием для небольших научных исследований о греках неженского края, документы греческие, составляющие центральную часть создавшегося неженского архива, не только не кем не изучавшиеся и не исследовавшиеся, но и не описаны, сложены на отдельных полках библиотеки и почивают под спудом, в дали от научного взора. Только профессор А.Л. Федотов-Чеховский в издании “Акты греческого Неженского братства” (К., 1884) очень неисправно опубликовал два греческих документа (№№1 и 10), да проф. А.А. Дмитриевский сделал не законченную попытку издать некоторые греческие материалы, касающиеся истории того же Неженского братства (Труды Киевской д[уховной] Академии за 1885 г.), тогда как большая обширная и важная часть рукописного греческого собрания в Нежине, характеризующая жизнь и быт всей греческой общины, имевшей важное значение в области личной духовной и особенно материальной культуры, остается еще неизвестной для ученых. Наше внимание и было обращено на это забытое собрание, хранящее в своем содержании почти всю историю Неженской греческой общины, оказавшиеся одним из главных деятелей культурного взаимообщения Украины и греческого Востока в течении двух столетий. Ввиду громадного состава материала, зануменрованного то под общим названием целых обширных книг, то под именем отдельных небольших актов, мы на первых порах занялись общим предварительным изучением Неженского архива, а затем сделали и ряд отдельных извлечений из более или менее важных греческих рукописей.

Греческие рукописи в библиотеке Неженского братства обнимают период времени с 1760 до 1873 г. более дальние рукописи встречаются лишь мимоходом, как приложение к позднейшим документам, или по случайному привнесению в состав актов книг. По своему содержанию эти памятники характеризуют жизнь Неженской греческой общины во всем многообразном ее течении, главным же образом в отношении торгово-экономическом и правового положения, на которое мы и обращали преимущественно внимание. Состав греческой общины, ее численность и отдельные представители в лице частных ее членов, их имена и фамилии, родина на Востоке, время прибытия в Нежин, родство и свойство, занятия с подробным указанием их разветвлений, подданство и брачные отношения, семейные дела, завещания и наследства, правовые документы – дарственные и купчие, дела относительно опеки и сирот, автономный суд греческой общины с подробным раскрытием самых процессов своеобразного трибунала, местные школы и учительство, книги, полученные с Востока и их распространение, духовенство и его влияние как в отношении ко всей греческой общине, так особенно в связи с организацией Неженского греческого Братства, грамоты восточных патриархов и – в греческом переводе – украинских иерархов, дарованных братству в ограждение его привилегий и для обеспечения благоустройства неженских греческих храмов, универсалы украинских гетманов (в греческом переводе) о правах и привилегиях греческой общины в автономном ее управлении и суде и в отношении торговых занятий – вот те документы, которые в изобилии находятся в составе Неженского греческого архива. Ясно, что изучение их должно пролить яркий свет на судьбу греческой общины в Нежине и на отношение ее к местному населению, в связи с общим культурным веянием гре-

¹ ІР НБУВ, ф. Х, спр. 9235, арк. 12-19 зв.

ческого Востока на Украину. Особенно ценны те документы, которые касаются торгово-промышленных занятий греческой общины и характеризуют вообще экономический быт Неженского края в XVIII и XIX вв.

Украина в XVII–XVIII вв. имела крупное значение в торговых сношениях греческого мира с другими странами, при чем она представляла лишь транзитную область, где перекрещиваются пути греческой торговли со многими государствами. Великороссия и далекая Сибирь, Турция, Персия, Польша, Германия, Австрия и Италия – вот те государства, с которыми греки, при посредстве Украины, вели торговые сношения. Из Сибири через руки греков шли пушные товары, из Астрахани и Поволжья – мерлушка и красная рыба, из Гданьска – различные сукна, из Кенигсберга – немецкие и французские шелковые и шерстяные товары, из Италии – преимущественно шелковые товары, из Турции вывозились греками шелк сырец и вареный, кумачи, хлопчатая бумага, жемчуг, вино, пряности и бакалея, из Венгрии – венгерское вино, из Молдавии и Валахии – белое и красное волошское вино, грецкие орехи, чернослив и виноград, из Галиции – соль, из Австрии – косы. Из Украины греки отправляли в Ранциг, Кенигсберг, Силезию, Вену воск, красную юфту и другой местный товар, в Турцию – пушной товар. Разъезжая по торговым делам по всей Европе, греки имели торговые связи и знакомства в Царьграде, Бреславе, Гданске, Лейпциге, Вене, Львове, Смирне, Фессалонике, Янине, Александрии, Каире и других городах Востока и Запада. Вместе с торговлей греки вносили в окружающую среду восточные идеи и свои культурные мировоззрения и распространяли воспринимаемые ими понятия в области веры, просвещения, правовых установлений.

Крупное значение в торгово-промышленном обороте на Украине имели греки неженские. Местные греческие документы сообщают об этом любопытные сведения. На Украину неженские греки привозили мануфактурные и галантерейные товары, прежде всего – шелковые материи (китайки *ναυκίνοιον*¹, канавац, адамашка, белокос, тафта *ταφτάς – λεπτομέταξον* ‘уфасма, атлас *ατλάσιον*, аксамит), притом различных цветов красного, желтого, зеленого, равно золотоканые ткани, сукна, кумачи ‘εριοῦχον-τσόχα, κόκκερον βαμβακερόν ‘уфасма (из Турции), галантерейные товары *τὰ κοσμηματα πολιτελείας στολίδιον* – пояса, заполочь (пряжа *νήμα*, *κλώσμα*) македонскую и адрианопольскую, галстуки *γραβάτα* ‘η, чулки *κάλτσες*, шапки и шляпы – мужские и дамские, ленты *ταινά*, трости, пуговицы *κομβίον*, сорочки – голландского полотна, платки, полотно *λινόν*, ‘уфасма, *κάλαμος* – швабское и иные. Взамен этих товаров греки вывозили из Украины пушной товар *γούνα*. Меха находили большой сбыт на Востоке и Западе и торговля ими была очень выгодной. Поэтому, до пятидесяти торговцев из нынешних греков занимались пушной торговлей, иногда восполнял этот товар еще табаком и вином. Обыкновенно греки создавали компании ‘εταιρεία-δυντροφία для производства торговли пушным товаром: одни из компаньонов жили в Нежине и, разъезжая по ярмаркам, закупали меха и отправляли их в Турцию и другие участники общей торговли оперировали в Константинополе, Смирне, Янине и других городах Босфора, отправляли через купцов деньги на Украину для расширения торговых операций.

В документах имеется немало реестров пушного товара на своеобразном греческом языке, где *γούνα* с их разновидными отделками переданы крайне вычурными и своеобразными терминами, с привлечением и многих эквивалентов турецкого языка. В Турцию вывозились греками меха горностаев, соболей *λευκοϊκτίς-κακοῦμι/σαμουρι*, лисиц, хорьков, бобров ‘αλεποῦ’ικτίς-κουνάδι-’ασβος *κάστωρ*, росомах, волков, барсов *άνθηρ*, песцов *κουανῆ*, куниц ‘αλώπηξ, *ικτίς-κουνάδι* и особенно белок *σκίουρος-βερβερίτσα*, которых закупают сотнями тысяч и находят хороший сбыт и при султанском дворе, и среди турецкой и греческой знати, и в среде богатых классов разноплеменного восточного общества. В Нежине среди греков были и скорняки *γούναρης -ράς*, завоевавшие, за свою опытность, известность лучших работников и за пределами края.

Затем, бакалейные и колониальные товары *τ’α* ‘αποικιακά – чай, сахар, кофе, орехи *καρύδια* волошские и грецкие, чернослив *τὰ ξερὰ δαμάσκηνα*, лимоны, рис *ορούσιον-ρίζι*, миндаль ‘αμυγδαλον, финики *φοίνιξ-χουρμάς*, маслины, изюм ‘αι σταφίδες, коринка *κορινθιακή σταφίς*, ладан *λιβάνι-θυμίασμα*, персики *ρωδάκτινον/καϊσι*, абрикосы *βερούκοκκον*, виноград, каракатицы *σηπία-σουπία* и даже октаподы, сиропы *σιρόπιον* и настойки ‘εγχεμα разного рода, сахарный [нерозб.] и прочие – служили предметом обширной торговли для греков, которые вывозили эти товары из пределов Ближнего Востока и широко распространяли среди украинского населения. Особенно отмечается в документах турецкий табак *καπνάς*, для продажи которого в Нежине существовали специальные греческие лавки, пользующийся вниманием ценителей этого редкого в то время товара. В большом распространении было волошское вино *βλαχικόν κρασί*, которое вывозилось греками из Молдавии и Валахии (в один Нежин –

¹ Грецькі назви І. І. Соколов писав над рядками, зверху на російськими.

ежегодно на 50.000 р.) и ценилось выше крымского; венгерское вино имело значение позднейшего шампанского и расценивалось очень дорого. И цена греческих товаров назначалась восточная – на аспры, при чем, аспр в XVII–XVIII в. колебался в своей стоимости наравне с пиастром или grosiem – от 5 до 8 коп. Некоторые греки содержали винокурные заводы *κατασκευή, ο'ινοπνεύματος*, иные – трактиры *κατ'ηλείον* и шинки *ταβέρνα* с напитками разных сортов, служившие местом и развлечения, и торговых сделок.

Больших размеров достигла в Нежине торговля косами *δρέπανον, ἡ κοσσα, (πλόκαμος)* столь необходимыми в сельском хозяйстве. Косы привозились греками из Австрии, – по Дунаю они доставлялись в Галац, а оттуда на Украину на подводах. Косы продавались по различным ценам, смотря по клейму *σφραγίς, στίγμα*, и привозились в бочках, в каждой из которых было от 800 до 1500 кос. Этот товар продавался преимущественно на ярмарках – в Нежине, Ромнах и других.

Весьма распространена была в Нежине среди греков торговля золотыми и серебряными вещами, а также драгоценными камнями. Золотые цепочки *ἄλυσις-ἄλυσίδα*, золотые и серебряные стаканы *ποτήριον*, крестики, браслеты *βραχιόλιον*, перстни *δακτυλίδι*, серьги *ἐνώπιον-σκουλαρίκι*, золотые пуговицы *κομβίον*, разнообразные дорогие камни, особенно же кораллы *κοράλλιον* – вот предметы торговли этого рода. В Нежине среди греков были и ювелиры *αδαμαντοπώλης-χρυσοχός*, пользующиеся известностью во всем крае.

Кожевенная торговля *δέρμα-πετσί-τσέφλιον* также находилась в руках греков, которые имели в Нежине свои заводы *εργοστάσιον-φάμπрика* для выработки юфты *ρωσική βύρσα, ρωσ[ικό] δέρμα* и кож разного рода; эти заводы были наиболее значительными из всех кожевенных заводов, существовавших на Украине XVIII в. Кроме того, греки торговали лошадьми, щетинными товарами *γουρουνότριχα*, икрой, которая считается на Востоке большим лакомством, и красной рыбой. Среди неженских греков были ремесленники – шапочники *σκουφοποιοός*, портные *ράπτης*.

В половине XVIII в. в Нежине греков было до 150 семейств, а торговые их занятия выражались в таких цифрах: 31 купец торговали турецкими товарами – кумачом, шелком, ладаном и пр., 26 – пушным товаром, 10 – волошскими винами, 3 – мушкетельным вином, 4 – косами, 15 – купцов торговали бакалеей, 3 – гданскими гарусными и шелковыми товарами разного рода, 2 – парчовыми и шелковыми товарами, 4 содержали шинки, 6 имели кофейни, 2 торговали одеждой и мелочными товарами, 2 – трубками, свечами и разной мелочью, 2 торговали икрой, 1 – красной рыбой, 2 цареградскими товарами – алмазами и разными драгоценностями, 2 занимались вообще суконной торговлей, 3 были портные, 2 – ювелиры, 1 кондитер, иные торговали немецкими суконными товарами, отправляли юфту за границу, 1 имел в Нежине кожевенный завод и т.д.

Вообще, торговля в тот или иной промысел были излюбленными занятиями неженских греков и каждый из них, располагая даже незначительными денежными средствами, смело пускался в торговые операции и, при поддержке своих соотечественников, быстро развивал начатое предприятие. Немалое оживление в торговую деятельность Нежина вносили приезжие купцы-греки, которые являлись на Украину в роли комиссионеров, были посредниками между украинскими и заграничными торговыми предприятиями, заинтересовывали своих соотечественников на Украине новыми коммерческими отраслями, втягивали в интересы торговли новых предпринимателей и вообще повышали обороты и продуктивность торговых операций в Нежине. Изумительна была изобретательность греков в изыскании способов для приложения своего коммерческого почина – то посредством устройства водочного завода для изготовления заграничных вин, то в организации монополии в торговле косами, то даже в отыскании кладов после нашествия шведов. Энергия и предприимчивость греков обеспечивали им благосостояние, уважение в окружающей среде авторитет в общественных делах греческого кинота. При том и на Украине, как и у себя на родине – в турецких областях эллинизма, греки любили организовывать торговые товарищества, объединяться в цехи *συντεχνία-ἰσνάφι* на основе строго организованного компанейского начала, обуславливали общее торговое дело особой омологией или контрактом *συμβόλιον*, в силу которого они совместно разделяли торговые барыши и сообща платили убытки.

Но большей частью торговые операции греков приносили им большие выгоды, так как освобождение Неженской греческой общины, в силу гетманских универсалов и царских грамот, от платежей [нерозб.] повинностей, обеспечивало им успех в торговле, создавало богатства и предоставляло возможность скупать казачьи и мещанские земли и дома. Каждый из неженских греков имел свой дом, [нерозб.] обширный и благоустроенный, со своими хозяйственными постройками, а самые состоятельные и предприимчивые из них занимались систематической скупкой домов, отдавали их в наем и вообще были крупными домовладельцами. Начиная с половины XVIII в. греки строили в Нежине преимущественно каменные дома – по восточному плану, – в два этажа, с окнами во двор, с глухими

стенами наружу, с складами для товаров в подвальных помещениях, окна которых были переплетены железными решетками и запирались железными ставнями. Свои дома, амбары и кладовки неженские греки предпочитали сдавать в аренду соотечественникам, которые приезжали с товарами в Нежин, а оттуда развозили их по ярмаркам и разным городам, – нуждались в надежных помещениях и складах и находили их в владении компаньонов и сограждан. Кроме домов в Нежине греки приобретали в окрестностях города земли, устраивали хутора *εξοχή-μετόχιον* и занимались сельским хозяйством, в частности скотоводством.

Как значительны вообще были материальные средства неженских греков, так и материальная их обстановка вполне соответствовала финансовому их благополучию и коммерческим успехам. В домашнем их обиходе встречается золотая и серебряная посуда *σκεῦος-μαγειρικόν, τραπέζιον* – ложки, подносы, чарки, ножи и вилки, а равно коляски немецкой работы, ружья венецианских мастеров. Греческие дамы одевались богато и пышно – в шелковые платья и собольи шубки, украшались драгоценными [нерозб.], браслетами, монистами и вообще имели большую слабость к драгоценным вещам. Приданное, которое давали невестам, собирали из целой группы разного рода драгоценностей, дорогих предметов домашнего обихода, многочисленных запасов белья и платья.

Создав богатую домашнюю обстановку, греки Нежина охотно шли на помощь местному братству, равно и всей общине, давая щедрые пожертвования на храм и благотворительные заведения. Распространяли свою филантропическую попечительность и на родине [нерозб.], устраивая в разных городах и селах далеких эллинских областей церкви и школы, приюты и [нерозб.], оказывая просвещенное содействие домашними образовательными организациями и отдельными [нерозб.] и просвещения.

В XVIII в. подневольный эллинизм в пределах Турции вновь стает на путь возрождения и обновления, – свет знания опять стал там вспыхивать и озарять своим живительным блеском сперва одни, потом другие слои греческого общества, просвещение снова становится предметом жадных устремлений греческой молодежи, которая в порыве к научным знаниям преступало условия границ турецкого строя, отправляясь в Западную Европу, для просвещения и возвращаясь на родину с самоотверженной готовностью на служение своему народу. Просвещенные греки проникали и на Украину, – среди греков Нежина были коммерсанты с западно-европейским образованием, знавшие иностранные языки, следившие за политикой в Европе и исполнявшие миссии даже политических агентов, иногда – с специальным образованием врача, вообще же – привыкание к требованиям культурной жизни и предъявлению и к другим запросы просвещенной инициативы.

Достигнув на Украине богатого материального успеха, греки Нежина по присущим им традиции и национальному самоопределению, спешили со своей материальной помощью и к бедным своим соотечественникам. Неженские греки построили немало церквей и школ в городах и селах Турции, откуда были родом, – щедро благотворили в пользу Константинопольской патриархии, монастырей Афона, Синая и Иерусалима, создали целые гимназии, например, в Янине, которые сохраняет существование до настоящего времени и в течении столетий служили рассадником просвещения среди эллинизма, оказывали материальную помощь и украинским храмам и монастырям. В этом отношении внимание исследователей заслуживают завещания *διαθήκη*, сохранившееся в Неженском собрании и представляют материал для ознакомления с широкой благотворительной деятельностью неженских греков. Она распространялась и на западную Европу, где в разных городах обосновывались греческие киноты, подобные неженскому: не без участия неженских греков было устроено в 1742 г. греческая церковь в Лейпциге, в 1758 г. в Амстердаме, в 1760 г. – в Ливорно, а позднее и в Вене.

Вообще, в отношении благотворительности и просвещении неженские греки вполне оправдали свой национальный характер, всегда отличавшийся элементами просвещенной корпоративности и заявивший себя организационным почином и непреодолимой готовностью всеми средствами служить возрождению эллинизма на всех поприщах духовной культуры. Особенно щедро благотворили в пользу своего народа те неженские греки, которые в XVIII в. занимались откупам *πάχτωμα-παχτωτής* и приобретали [нерозб.] денежные средства, охотно уделяли часть их на школы и церкви, орфанотрофии и [нерозб.], на [нерозб.] ученых и на изданиях книг. Многие из неженских греков располагали капиталами от десяти до шестидесяти тысяч рублей, – которые в XVIII в. признавались весьма значительными и давали им место в первом ряду украинского купечества. Кроме расчета на чистые деньги, в большом ходу у неженских греков были векселя *συνάλλαγμα* или облигации *χρεώγραφοι*, которые узаконивались наравне с деньгами и служили веским ручательством необходимой денежной уплаты. А торговые операции производились греками при [нерозб.] внешних условиях: дороги были неблагоустроены, а пути небезопасны от гайдамаков, которые систематически делали набеги на коммерческие караваны, грабили купцов и приказчиков, нередко совершали убийства; в документах Неженского собрания приводятся интересные свидетельства и относительно этой стороны торговой жизни неженских греков.

И вообще, при свете Неженских греческих документов с очевидностью устанавливается, что греки в XVII–XIX вв. держали в Нежине всю торговлю в своих руках, создали самый оживленный на Украине торговый пункт, много способствовали коммерческому оживлению края и вообще заявили себя крупными заслугами в области материальной и отчасти духовной культуры на Украине и явились наиболее деятельными посредниками и созидателями культурного ея взаимообщений с греческим Востоком.

Изучать историю материальной и отчасти духовной культуры на Украине без обращения ученого внимания на греческий источник этого научного вопроса никак нельзя, а оставлять без внимания многовековую культурную работу неженских греков на Украине непозволительно ни по требованию научного метода, ни по самому существу исторической практики, ни в научных интересах самой исторической дисциплины украиноведения. Ознакомившись с обширным составом и содержанием неженского греческого рукописного собрания и представив в настоящем основную характеристику исторического его инвентаря, мы в дальнейших своих [нерозб.] – которые сейчас никак не считаем законченными в отношении к этому собранию, – подвергнем более детальному изучению его акты и отдельные документы, сделаем более обширные извлечения из рукописей и подготовим к печати вместе с специальным исследованием, и особое собрание наиболее важных неженских документов. К этой очередной своей задаче мы в будущем признаем необходимым присоединить и изучение греческих документов, на касающихся культурной судьбы эллинизма на Украине, в рукописных собраниях Чернигова и Харькова: чем больше материала, еще не изученного и неисследованного, будет привнесено в научный оборот для характеристики культурного взаимообщения Украины и греческого Востока, тем глубже и разностороннее будет обследован один из основных вопросов исторического украиноведения и тем ярче предстанет пред научным взором прошлая судьба обновленной Украины.

Проф. И. Соколов [підпис].
Октябрь 1921 г.

Чернухин Е. К.

Кандидат филологических наук, старший научный сотрудник
Института истории Украины НАН Украины

ПОСЛАНИЕ АНДРЕЯ НИКОЛАЕВИЧА МУРАВЬЕВА К ВЕЛИКОМУ КНЯЗЮ КОНСТАНТИНУ НИКОЛАЕВИЧУ, НАПИСАННОЕ НА СВ. ГОРЕ АФОНСКОЙ В СКИТЕ ПРОРОКА ИЛЬИ ОТ ИМЕНИ НАСЕЛЬНИКОВ СВЯТОГОРСКИХ В СЕНТЯБРЕ 1849 г.

Текст послания сохранился в черновом варианте, составленном неустановленным лицом, вероятно, кем-то из окружения писателя и путешественника Андрея Николаевича Муравьева (1806–1874). Черновик находится в так называемом “афонском портфеле” писателя, переданном его наследниками в Киевскую духовную академию в мае–июне 1879 г. в числе других рукописей и библиотеки писателя¹. Краткое описание содержимого “портфеля” впервые опубликовал А. А. Лебедев в своем “Описании” рукописей КДА². Более подробно отдельные рукописи из “портфеля” описывались значительно позже в работах Б. Л. Фонкича³, в моем “Каталоге греческих рукописей в киевских собраниях”⁴ и в отдельной статье, посвященной “афонскому сборнику” А. Н. Муравьева⁵.

В данной публикации рассматривается текст послания А. Н. Муравьева к великому князю Константину Николаевичу (1827–1892), хранящегося под № 8 в названном сборнике,

¹ Петров Н. И. Известия ЦАО при КДА за май 1878 г. // ТКДА. 1878. № 7. С. 217; *Его же*. Отчет Церковно-археологического общества при Киевской духовной академии за 1978 г. // ТКДА. 1879. Т. 1. № 2. С. 263.

² Лебедев А. А. Рукописи Церковно-археологического музея Императорской Киевской Духовной Академии. Т. 1. Саратов, 1916. С. 173–174.

³ Фонкич Б. Л. Греческие рукописи А. Н. Муравьева // АЕ за 1984 г. Москва, 1985. С. 235–247.

⁴ Чернухин Е. Грецькі рукописи у зібраннях Києва. Каталог. Київ ; Вашингтон, 2000. С. 172, 188, 192–198.

⁵ Чернухин Е. “Афонский портфель” Андрея Николаевича Муравьева (1806–1874) // Афонское наследие: научный альманах. Вып. 5–6. К. ; Чернигов : Издание Международного института афонского наследия, 2017. С. 197–230.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
Держархів м. Києва	– Державний архів міста Києва
Держархів Харківської обл.	– Державний архів Харківської області
Держархів Черкаської обл.	– Державний архів Черкаської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗУНТ	– Записки Українського наукового товариства, м. Київ
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Живопис”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НМЛ	– Національний музей у Львові
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РГБ	– Российская государственная библиотека
РГИА	– Российский государственный исторический архив
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
“Укрреставрація”-А	– Архів корпорації “Укрреставрація”
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ АКАДЕМІЇ ІМЕНІ ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Шістнадцятої Міжнародної наукової конференції
(29 травня – 2 червня 2018 р.)

КИЇВ – 2018

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Рудник Олександр Володимирович, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства ім. О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПЗ – **співголова**

Сильвестр (Стойчев), єпископ Білгородський, вікарій Київської митрополії, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та УТОПЗ – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Моравець Норберт, доктор, Академія ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Студницька-Марьянчик Кароліна, доктор, Академія ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Черненко Олена Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент, Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПЗ – **відповідальний секретар**

ЗМІСТ

Україна і Балкани: міжкультурні зв'язки (до 1030-річчя Хрещення Русі)

Моця О. П.	“Всі дороги ведуть на Балкани”: перші кроки християнства на Русі	7
Пилипенко О. Є.	Грецькі православні церкви в Україні у період козацько-гетьманської доби (XVI–XVIII ст.)	11
Чердниченко А. М.	Дослідження грецької ніжинської громади І. І. Соколовим у 1920-х рр.	13
Чернухин Е. К.	Послание Андрея Николаевича Муравьева к Великому князю Константину Николаевичу, написанное на Св. Горе Афонской в ските Пророка Ильи от имени насельников святогорских в сентябре 1849 г.	20
Шумило С. В.	Культурно-просвітницька діяльність давньоруського монастиря на Афоні та його зв'язки з Київською Руссю	25

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

Борисов Д. В.	Наповнення скарбниці Київської митрополії за донесеннями кафедральної контори 1758–1763 рр.	32
Dr. Marcin Danielewski	Grody – centra kościelne władztwa Piastów w X–XI w.? Problem chrystianizacji władztwa Piastów	35
Дзісяк Я. І.	Передумови Реформації: соціокультурний аналіз	40
Дзісяк Я. І.	Жан Кальвін – богослов і диктатор	46
Гутман О.		
Жиленко І. В.	Псевдоагіографічні побудови в історії вшанування прп. Кукші священномученика на деяких територіях Московії	50
Кабанець Є. П.	Велика лаврська пожежа 1718 року: сучасні конспірологічні теорії	61
Кузьмук О. С.	Джерела до історії приписного Новопечерського Дятловицького монастиря у фонді 128 ЦДІАК України	65
Ластовський В. В.	Ірдинський (Виноградський) монастир на Смілянщині: історіографія та джерела	67
Литвин Н. М.	Монастирські фрукти та фруктові десерти в лаврській дипломатії XVIII ст.	71
Литвиненко Я. В.	Плани печер Києво-Печерської лаври XVIII ст.	75
Кабанець Є. П.		
Нікітенко М. М.	Сакральний зміст Числа у середньовічній Церкві: на прикладі уподібнення мученика Євстратія Ісусу Христу в Києво-Печерському патерику	79
Прокон'юк О. Б.	Парафіяльні храми в маєтностях Києво-Печерської лаври за відомостями 1769 р. (Київська митрополія та Чернігівська єпархія)	84
Чирка Л. Г.	Антитетика добра і зла у філософії Григорія Сковороди	89

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

Бардік М. А.	Мистецька спадщина художників Києво-Печерської лаври середини XIX ст. Софійський собор	93
Бойчура Максим, о.	Наукова полеміка митрополита Євгенія (Болховітінова) з католицькими істориками на сторінках “Описания Киево-Софийского собора...”	98
Веденеев Д. В.	Оперативная деятельность органов госбезопасности в процессе ликвидации Греко-католической церкви в Закарпатской Украине	102
Кукса Н. В.	Свято-Іллінська церква в Суботіві у студіях Д. Бантиша-Каменського	107
Ластовська О. Л.	Трапеза у повсякденному житті київського митрополита Серапіона (за матеріалами його щоденника 1810 р.)	109
Львова О. Л.	Питання державної влади у працях християнських мислителів епохи Середньовіччя	111
Макаренко Л. О.	Подолання корупції як один із напрямів розвитку християнської культури в Україні	115

<i>Перепелиця А. І.</i> <i>Павлова С. Ф.</i>	Єпископи Чигиринські – вікарії Київської митрополичої єпархії (кінець XVIII – початок XIX ст.)	119
<i>Преловська І. М.</i>	Археографічні проблеми дослідження і публікації особових справ діячів Української Автокефальної Православної Церкви 1920-х рр. (на матеріалах ф. 3984 ЦДАВО України)	123
<i>Романченко О. Д.</i>	Школи Ніжинського земства початку XX ст.	130
<i>Dr. Karolina Studnicka-Mariańczyk</i>	Religious life under Nazi occupation in Sieradz	136

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки дерев'яної сакральної архітектури Лівобережжя, досліджені Стефаном Таранушенком	144
<i>Зайцева В. О.</i>	Особливості збереження та реставрації монументального живопису Троїцької надбрамної церкви в 1950–1980-х рр.	148
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Архітектурні студії В. М. Покровського у Харкові 1888–1891 рр. Нові факти життєтворчості	153
<i>Кондратьюк А. Ю.</i>	Іконостас Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври 1734–1735 рр.: композиція, стилістика образів, проблеми атрибуції	159
<i>Крайня О. О.</i> <i>Курлов В. В.</i> <i>Пивоваров С. В.</i>	Проблеми атрибуції хреста-релікварія, пов'язаного з ім'ям прп. Марка Печерника	163
<i>Лопухіна О. В.</i>	Портретна збірка митрополичого будинку Києво-Печерської лаври XVIII – початку XX ст. в історичному контексті її формування (на основі колекції НКПІКЗ)	170
<i>Лук'яненко В. І.</i>	Арочні ніші першого ярусу монастирських мурів Верхньої лаври	175
<i>Лук'яненко В. І.</i>	Бійниці в оборонних спорудах Києво-Печерської лаври	181
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Параман з поховання київського митрополита Сильвестра Косова (†1657) у Софійському соборі	186
<i>Онопrienko Н. А.</i>	Феномен металлических иконостасов в храмовом интерьере. Исторический обзор памятников	190
<i>Пивоваров С. В.</i>	Паломницька металопластика із зображенням великомученика Іоанна Нового Сучавського	201
<i>Пітателева О. В.</i>	Ікона “Іоанн Сочавський” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Особливості пейзажного фону	206
<i>Пітателева О. В.</i>	Біблійні образи І. С. Іжакевича в Трапезній церкві: від олівцевого ескізу до живописного втілення	209
<i>Сенченко Н. М.</i>	До питання вивчення церковних пам'яток як об'єктів культурної спадщини	212
<i>Сорока К. О.</i> <i>Головатенко Ю. Г.</i>	Формування та розвиток Либідського цегельного заводу Києво-Печерської лаври у XVIII–XIX ст. за результатами історико-архівних та бібліографічних досліджень	217
<i>Студницька М. Р.</i>	Іконографія іконостасів у церквах Східної Галичини кінця XIX – початку XX ст.	227
<i>Шамраєва А. М.</i>	Остання згадка про архітектурну пам'ятку Києва кінця XIX ст.	232
<i>Шпаковські Л. В.</i>	Вплив православ'я на розвиток сучасного мистецтва	235

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Готун І. А.</i> <i>Сергєєва М. С.</i> <i>Сухонос А. М.</i> <i>Гуць М. О.</i>	Давньоруський деревообробний осередок в “селі святого Феодосія”	237
--	---	-----

<i>Івакін В. Г.</i> <i>Баранов В. І.</i> <i>Бібіков Д. В.</i> <i>Переверзєв С. В.</i>	Балтський могильник на р. Рось: попередні результати науково-рятівних археологічних досліджень 2017 р.	243
<i>Ільків М. В.</i> <i>Калініченко В. А.</i> <i>Пивоваров С. В.</i> <i>Майборода М. А.</i>	Язичницьке святилище чи мідноплавильний центр? (до питання інтерпретації матеріалів із ур. Турецька Криниця на Буковині) Фрагмент амфори з графіті з поселення Феофанія	246 250
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Бондар О. М.</i> <i>Гейда О. С.</i>	Дерев'яні церковно-оборонні комплекси Чернігівщини XVII ст. Перший історичний опис Чернігівського Єлецького монастиря: проблема авторства, зміст та подальше використання	253 258
<i>Коваленко О. О.</i> <i>Руденок В. Я.</i>	Церква у громадській та добродійній діяльності Г. О. Милорадовича Топографія та повсякденний побут Чернігівського Богородичного (Іллінського монастиря) наприкінці XI – на початку XIII ст. за результатами археологічних досліджень	264 268
<i>Ситий Ю. М.</i> <i>Травкіна О. І.</i>	Релігійне життя у пам'ятках матеріальної культури Батурина До історії комплектації бібліотеки Чернігівського колегіуму: латиномовні видання	274 276
<i>Федусь Д. М.</i> <i>Хроненко І. В.</i>	Внесок П. М. Добровольського у розвиток та вивчення церковної справи Чернігівщини Церковні старожитності в експозиції виставки при XIV Археологічному з'їзді в Чернігові (1908 р.)	279 282
<i>Черненко О. Є.</i> <i>Новик Т. Г.</i> <i>Яснівська Л. В.</i>	Будинок настоятеля Єлецького Свято-Успенського монастиря в Чернігові Культові споруди Чернігова в дослідженнях А. А. Карнабеда	286 289

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свєшнікової Н. Т., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 36,0. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ

ТА ПРАВознавства ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ АКАДЕМІЇ ІМ. ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ

ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ

УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ

ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ

ШІСТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(29 ТРАВНЯ – 2 ЧЕРВНЯ 2018 РОКУ)

КИЇВ – 2018